

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

Назирова Зилола Расуловна

Ташкентский филиал Самаркандского государственного

университета ветеринарной медицины,

животноводства и биотехнологий

Преподаватель-ассистент русского языка

zilolanazirova892@gmail.com

***Аннотация.** Известно, что роль иностранных языков в подготовке квалифицированных кадров неопределима. У специалиста, свободно владеющего иностранными языками, в том числе русским, будет хорошая возможность применить международный опыт при обширной учебе. В этой статье рассматриваются современные методы организации занятий по русскому языку для студентов-ветеринаров и улучшения их разговорных навыков.*

***Ключевые слова.** Профессия ветеринар, русский язык, интерактивные методы, индивидуальные группы, методика.*

***Annotation.** It is clear that the role of foreign languages in the training of qualified workers are valuable. A specialist who is fluent in foreign languages, including Russian, will have a good opportunity to apply international experience in extensive studies. This article discusses modern methods of organizing Russian language classes for veterinary students and improving their speaking skills.*

В настоящее время использование инновационных технологий с целью повышения качества образования стало неотъемлемой частью методики преподавания. Этот метод также эффективен для обучения студентов русскому языку и улучшения их разговорных навыков. Преподавание и изучение русского языка – долгий и безупречный процесс. Это требует регулярной работы над собой.

Понятно, что использование различных интерактивных игр в процессе обучения русскому языку для развития навыков устной речи делает изучение русского языка не скучным, а скорее развлечением и хобби. Цель интерактивного урока – взаимодействие всех участников. Все они активно участвуют в учебном процессе, а учитель выступает в роли ассистента.

Интерактивные методы побуждают изучающих язык вести себя более свободно, даже застенчивых студентов участвовать в этих играх, а использование интерактивных игр особенно эффективно для увеличения грамматического и словарного запаса. В настоящее время государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к студентам. Небольшая продолжительность обсуждения тем, большой объем информации – это современный способ работы в общеобразовательном процессе. В тоже время учащимся необходимо найти новые способы преподавания, поэтому возможность перехода от коммуникативного подхода к интерактивному методу обучения русскому языку широко осваивается учителями. В методике подход к учебному процессу осуществляется по следующим направлениям: интерактивный теоретический подход и общем методологический подход. Interactive- (inter-между, active-активность) возможность интерактивного взаимодействия означает общения с кем-либо в режима разговора. Интерактивное обучение- это обучение при котором учитель взаимодействует со студентами. Метод интерактивного теоретического подхода создает теоретическую базу, основанную на интересах студентов. Например, отражение ветеринарной терминологии в корпусной лингвистике на русском и узбекском языках для студентов-ветеринаров и так далее. При методе обще методического подхода студенты делятся на малые группы в зависимости от уровня владения языком, а также формирования межгруппового общения в развитии речевой деятельности. Например, при организации уроков русского языка для студентов-ветеринаров, есть способ анализировать ветеринарные материалы и использовать дополнительные словесные игры. Другой интерактивный метод «интеллект- карты».

Метод «интеллект-карты» -один из важнейших методических приёмов организации уроков русского языка. Термин был впервые предложен английским психологом Тони Бьюзеном, автором методики запоминания. Карта - это диаграмма, на которой показаны различные идеи, задачи и тезисы, которые визуальны связаны между собой и сочетаются с некоторой общей проблемой. Карта позволяет полностью охватить всю ситуацию, а также одновременно хранить в уме большой объем информации. Графически эту карту можно нарисовать в виде солнца, на которое падают лучи, союза (основная концепция показано в центре). Например, если мы возьмем «мысленную карту» для темы «глагол» будет написан в центре (смотреть-смотреть), от которого используются предлоги (искать- поискать; смотреть- просмотреть заботиться- позаботиться; смотреть- присмотреть и т.д.). С помощью этого метода можно создать цепочку

ветеринарных терминологических единиц. Наиболее распространенные способы включают метод постановки задачи, метод проекта, метод изучения ситуации, метод головоломки (метод пилы) «мозговой штурм», метод критического мышления, метод «прохода» выделение бизнеса и ролей. Также игра метод Шести шляп, Инсерт (метод индивидуального символа, активного чтения), метод блиц-опроса и многое другое. Эти методы подходят как для обучения русскому как иностранному языку, так и любому другому предмету, с соответствующими изменениями и дополнениями.

Интерактивный метод обучения русскому языку повышает мотивацию к изучению русского языка, делает процесс обучения более интересным и увлекательным, а также заставляет студентов чувствовать себя более непринужденно. Кроме того, все методы развивают коммуникативные навыки, учат командной работе и слышать друг друга.

Интерактивных заданий по работе со словом можно придумать и составить сколько угодно, важно только чтобы каждое из них было поисковым и эффективным.

Исходя из собственного опыта считаю целесообразным использовать именно игровые технологии при обучении лексике и фразеологии. Игра является формой познания мира. Именно активная и раскрепощенная мыслительная и речевая деятельность помогает обучающимся в развитии самостоятельности мышления и творческой инициативы. Общение в диалоге-игре максимально приближено к реальным, естественным речевым ситуациям, что способствует формированию навыков спонтанной устной речи.

Следует отметить колоссальную роль дидактических достоинств игровой методики обучения. В игре обучающиеся могут действовать свободно, раскованно, не боясь совершить ошибку. Они заинтересованы не в результате, а непосредственно в самом процессе игры. Благодаря участию в игре, снижается психологическое напряжение, которое студент испытывает, боясь совершить ошибку, он ощущает равноправие с другими участниками игры, в том числе с преподавателем. У него реализуется право на свою точку зрения, оригинальное решение, формируется умение отстаивать своё мнение. Таким образом, «в игре реализуется один из главных принципов педагогики сотрудничества»

Для учебной игры, в отличие от детской игры, большую важность имеет результат. Но ожидаемый результат и решаемые дидактические задачи не должны быть очевидны обучающимся, так как преподаватель, устанавливая правила игры, будет давать оценку не только процессу, но и результату, сравнивая его с ожидаемым. Игра на уроках русского языка может быть

использована как самостоятельная технология для освоения формул речевого этикета для студентов нефилологических вузов, а также усвоения глоссария по теме и даже при выполнении отдельных заданий в рамках темы.

Учителя активно используют деловые игры, представляющие собой «форму воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирование таких систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого». Педагоги в учебном процессе применяют различные модификации деловых игр: имитационную, операционную, ролевые игры, деловой театр. Игра предназначена для решения комплексных задач, направленных на усвоение нового, закрепление материала, развитие творческих способностей, формирование обще учебных умений.

Одним словом, в результате применения инновационных методик на уроках русского языка у студентов развиваются навыки логического мышления, беглая речь, способность быстро и правильно реагировать. Такие методы вызывают у студента желание учиться. Школьники и студенты стремятся тщательно подготовиться к урокам. Это делает учащихся активными субъектами процесса обучения. Поскольку система образования ставит перед собой задачу воспитывать свободно мыслящего, разностороннего взрослого человека. В будущем мы должны и дальше развивать эффективное использование инновационных технологий, а также внедрение новых форм ин.

Список использованной литературы:

1. Кучерявая Т. Л. Проблемы профессионально-ориентированного обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 336-337.

2. Образцов П.И., Ахулкова А.И., Черниченко О.Ф. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения. Орел, 2005.

3. Похолков Ю. П. Подходы к формированию национальной доктрины инженерного образования России в условиях новой индустриализации // Инженерное образование. –Томск, 2012. – № 9. – С. 5-11.